

Оилавий зўравонлик бўйича халқаро ҳуқуқий асослар ҳамда чет эл қонунчилиги амалиёти

Турабов Вахид Турабович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси марказ

прокурори

vohid2608@mail.ru

+998330020288

Аннотация

Мақолада оилавий маиший жиноятларга қарши курашида халқаро ҳуқуқий асослар кўрсатилган, шунингдек, чел амалиёти таҳлил этилган. Муаллиф томонидан оилавий маиший жиноятларга қарши курашида халқаро ташкилотлар ва дунёнинг етакчи давлатларидаги ҳуқуқий нормалар, шунингдек, чет эл давлатларидаги қонунчиликдаги охириги ўзгаришлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар

Оилавий зўравонлик, маиший зўравонлик, зўравонликка қарши кураш, зўравонликка қарши жиноий, маъмурий ва бошқа чоралар.

Ҳозирги кунда дунё диққат ва ечимни талаб қиладиган бир қатор ижтимоий муаммоларга дуч келмоқда. Бундай муаммолардан бири оилавий (маиший) жиноятлар бўлиб, у нафақат жабрланувчиларга, балки бутун жамиятга жиддий зарар етказди.

Оилавий (маиший) зўравонлик мавзуси биргина бизнинг давлатимизда эмас, балки кўплаб дунё мамлакатлари учун муҳим масала ҳисобланади. Баъзи ҳудудларда оилавий зўравонлик одатий тусга айланган. Оилавий зўравонликнинг асосий сабаблари сифатида ишсизлик, ичкиликбозлик, молиявий етишмовчилик, уларнинг орқасидан келиб чиқувчи рухий тарангликни кўрсатиш мумкин.

Зўравонлик асосан жисмоний, жинсий, рухий зўрлик кўринишида, асосан аёллар ва вояга етмаганларга нисбатан содир этилиши кузатилади.¹

Олилавий ва маиший зўравонликка қарши курашдаги ҳалқаро ҳуқуқий асослар ҳақида эса қуйидагиларни билдириш мумкин.

Халқаро-ҳуқуқий асослар

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) ва унинг тегишли тузилмалари оиладаги зўравонлик билан боғлиқ умумий муаммоларни, шунингдек, аёллар ва болаларга нисбатан унинг ўзига хос шакллари ва кўринишларини кўриб чиқадилар. Тегишли резолюцияларда БМТ Бош ассамблеяси доимий равишда аъзо давлатларни қонунчилик базасини мустаҳкамлашга чақиради.

Хусусан, ўзаро ҳамкорлик ва зўравонликка қарши чоралар тўғрисида Бангкок декларациясида (2005 йил 16 декабрдаги 60/177-сонли резолюция) маиший зўравонлик оқибатида содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш ва жинойий одил судлов соҳасида стратегик иттифоқларни яратиш долзарблиги таъкидланган. Ушбу декларация БМТ Жиноятларнинг олдини олиш ва жинойий одил судлов бўйича ўн биринчи Конгрессида қабул қилинди. Ушбу халқаро ҳуқуқий ҳужжатга биноан, ҳукуматлар жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича ҳар томонлама стратегияларни амалга ошириш жиноятчилик ва қурбонларнинг даражасини сезиларли даражада камайтиришига қаратилиши муҳим аҳамият касб этади.

БМТ Бош ассамблеясининг 2006 йил 19 декабрдаги 61/143-сонли "Аёлларга нисбатан зўравонликнинг барча шаклларини йўқ қилиш бўйича сайъ-ҳаракатларни кучайтириш тўғрисида"ги резолюцияси аёлларга нисбатан зўравонликнинг барча турлари учун жинойий

¹ Петросян К.А., Ефимов А.А., Алексеев Ю.Д., Савенкова Е.Н., Буров В.В., Кулаева Л.В. Насилие в семье: судебно-медицинские аспекты // Альманах современной науки и образования. 2013. № 1 (68). С. 108-111.

жавобгарликни белгилаш зарурлигини таъкидлайди ва давлатларни барча қонун-қоидаларни қайта кўриб чиқишга ёки бекор қилишга чақиради. Резолюцияга кўра, аёлларни ёки бошқа ожиз шахсларни камситувчи оқибатларни бартараф этишда самарасиз миллий ҳуқуқий тизимларга инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни жорий этиш муҳим ҳисобланади.

1997 йилда БМТ Бош Ассамблеяси "Жиноятларнинг олдини олиш ва жиной оидил судлов соҳасида аёлларга нисбатан зўравонликни йўқ қилиш бўйича намунавий стратегиялар ва амалий чоралар"ни қабул қилди.

Ушбу моделнинг тегишли жиҳатлари аъзо давлатлардан қуйидагилар чора-тадбирларни амалга оширишни талаб қилади:

- Аёлларга нисбатан барча зўравонлик ҳаракатларини таъқиқлаш учун миллий қонунчиликни қайта кўриб чиқиш (6-банд);
- Полицияга аёлларга нисбатан зўравонлик ҳолатларида ҳибсга олиш ҳуқуқини бериш; жабрланувчининг кўрсатувларини осонлаштириш учун шароитлар яратиш, суд жараёнида олдинги зўравонлик ҳатти-ҳаракатларининг далилларини текширишни таъминлаш ҳамда судларга ҳимояловчи ва тақиқловчи кўрсатмалар бериш ҳуқуқини бериш (7-банд);
- Зўравонлик ҳаракатлари текшириш ва жабрланувчининг хавфсизлиги масаласини полиция томонидан ҳисобга олинишини таъминлаш (8 (с) параграф);
- Жабрланувчиларга қарши қилган ҳаракатлари туфайли ҳуқуқбузарларни жиной жавобгарликка тортишда улар томонидан содир этилган бошқа зўравонлик жиноятлари учун жавобгарлик ва жазони ҳисобга олиш (9 а, параграф);
- Жиноят содир этилганда ва ундан кейин жабрланувчилар ҳамда гувоҳларнинг ҳимоясини таъминлаш чораларини кўриш (9-банд);

- Полиция ва адлия ходимлари учун маиший зўравонлик масалаларида тренинглар ўтказиш (12 (б) параграф).

2017 йилда БМТнинг Аёлларга нисбатан зўравонликлар бўйича Махсус маърузачиси амалдаги халқаро ҳуқуқий базанинг етарлигини баҳолаб, аёлларга нисбатан зўравонликка қарши курашдаги асосий муаммо халқаро стандартларни тўлиқ ҳисобга олиш ва қўллаш имконияти йўқ деган хулосага келди. Хусусан, Махсус маърузачининг 19 ва 35-сонли “Аёлларга нисбатан гендер зўравонлиги бўйича Умумий тавсиялари” халқаро ҳуқуқ талабларини миллий миқёсда бажарилишини тезлаштиришга қаратилган. Ушбу тавсиялар аёлларга нисбатан зўравонликни инсон ҳуқуқлари муаммоси ва жинсга асосланган камситишнинг бир шакли сифатида кўриб чиқади ва жинсий ҳамда репродуктив саломатлик ҳуқуқлари бузилишини ўз ичига олган "зўравонлик" тушунчасини кенгайтиради. Бундан ташқари, Махсус маърузачининг 2018 йилги ҳисоботида аёлларга нисбатан зўравонлик муаммолари инсон ҳуқуқлари нуқтаи назаридан кўриб чиқилган.

Европа Иттифоқи тўғрисидаги Шартномада (2-модда) гендер тенглик ва камситмаслик тамойили қатъий белгиланган. ЕИ Асосий ҳуқуқлар хартияси ҳам инсонларнинг қадр-қиммати қадрланишини (II бўлим) ва тенгликни (III бўлим) кафолатлайди. Шунингдек, ушбу ҳужжат инсонларнинг жисмоний ва руҳий дахлсизлиги ҳуқуқларини таъминлашга йўналтирилган қоидаларни ҳам ўз ичига олади.

Шартноманинг 9-моддаси аъзо давлатларнинг маиший зўравонликнинг барча шаклларига қарши курашиш аъзо давлатларнинг олдига сиёсий мажбурият қилиб қўйган. Гендер камситишга қаратилган зўравонликка қарши кураш “Европа Иттифоқининг 2016–2019 йилларга мўлжалланган Гендер тенглик мақсадида стратегик иштирокчилик”да (EU's Strategic Engagement for Gender Equality for 2016-2019) белгиланган устувор йўналишларидан биридир.

Ҳозирги кунда Евростат, Европанинг Гендер тенглиги институти (European Institute for Gender Equality) ҳамда Фундаментал ҳуқуқларни таъминлаш агентлиги (Fundamental Rights Agency) ўртасидаги ҳамкорлик доирасида гендер зўравонлик тўғрисидаги маълумотларни аниқлаш, йиғиш, тўғрилигини таъминлаш ва таҳлил қилиш бўйича ишлар ЕИнинг юқорида тилга олинган “Гендер тенглик мақсадида стратегик иштирокчилик”да белгиланган вазифаларни амалга оширишга қаратилган.

Чет эл қонунчилик амалиёти

Маиший зўравонликка қарши кураш бўйича **Европа Иттифоқи** давлатлари миллий сиёсатлари ўртасида ўхшашликлар мавжуд бўлса-да, улар бу муаммога турлича ёндашдилар. Европа мамлакатлари қонунчилигига мувофиқ, маиший муносабатлар билан боғлиқ жисмоний ва жинсий зўравонлик қонун томонидан жазоланадиган асосий зўравонлик турлари ҳисобланади. Психологик маиший зўравонлик, мажбурий никоҳ, жинсий зўрлаш ва аёл жинсий аъзоларининг шикастланиши ушбу мамлакатлар қонунчилигида турли хил даражадаги ижтимоий хавфлиликни касб этади.

Процессуал қонунчилик нуқтаи назардан, жабрланувчилар суд ишларини бошлаш учун расмий шикоят беришлари шарт. Оилада зўравонлик ва таҳқирлаш билан боғлиқ жиноятлар учун жинсий жавобгарликка тортиш ва жазонинг унчалик қаттиқ эмаслиги даражаси, хусусан, Европа Иттифоқига аъзо бир қатор давлатлар учун характерли масала ҳисобланади. Бундай ишларни тўлиқ ва сифатли тергов қилиш мақсадида Испания ва Буюк Британияда аёлларга ва вояга етмаганларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари бўйича ишларни кўриб чиқадиган ихтисослашган судлар фаолият кўрсатади.

Маиший муносабатлар оқибатидаги зўравонликка қарши қонун ҳужжатларини амалга ошириш учун Европа Иттифоқига аъзо бир қатор давлатлар барча зўравонлик турларига ёки баъзи бир кўринишларига қаратилган миллий ёки маҳаллий миқёсда ҳаракатлар стратегияси, ёки чора-тадбирлар дастурларини ишлаб чиқишган.

2017 йилдан бошлаб Европа Иттифоқига аъзо давлатлар гендер асосидаги зўравонликка қарши кураш бўйича миллий режаларини қонун билан кучга киритишни бошлаганлар. Ушбу режалар тобора кўпроқ профилактика чораларига (масалан, хабардорликни ошириш кампаниялари, жабрланганлар билан ишлайдиган мутахассисларни ўқитиш, ҳуқуқбузарлар учун ўқув-тарбиявий дастурлари) ва қўллаб-қувватлашга (жабрланувчиларга бошпана, ишонч телефонлари орқали маслаҳатлар бериш) қаратилган. Зўравонлик қурбони бўлган фуқароларнинг (хусусан аёллар ва вояга етмаганлар) эҳтиёжларига йўналтирилган реинтеграция дастурлари (арзон уй-жой олиш, иш билан таъминлаш, ўқитиш ва моддий ёрдам) ҳам бундай режаларга киритилган.

1994 йил **Америка Қўшма Штатларида** маиший зўравонлик, жинсий зўравонлик ва шахсни таъқиб қилишга қарши "Аёлларга қарши зўравонлик тўғрисида" қонун (*Violence Against Women Act*) кучга кирган. Ушбу қонун доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, прокуратура, жабрланувчилар билан ишловчи хизматлар ва адвокатлар томонидан жабрланганларга мувофиқлаштирилган ёрдамни кўрсатиш тизими ишлаб чиқилган.

Қонун маиший зўравонликни федерал даражада жиноят деб белгилайди. Унда аёлларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш ва маиший зўравонлик қурбонларига тегишли хизматларни кўрсатиш учун штатларга грантлар ажратиш имконияти кўзда тутилган. Ушбу Қонун асосида жиноий ва фуқаролик адлия тизими ҳам қайта кўриб чиқилган,

жинсий эркинликка қарши такрорий жиноятлар учун федерал жарималар икки баравар оширилган. Қонун қабул қилинганидан бери ҳар бир штатда шунга ўхшаш қонунлар қабул қилинган.

Ўзбекистонда оилавий маиший жиноятлар профилактикаси ва унга қарши курашга давлат сиёсати даражасида эътибор қилинмоқда. Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ўз маърузаларида “...биз ўз фаолиятимизнинг илк кунларидан бошлаб мунис ва мўътабар аёлларимизнинг оғирини енгил қилиш, ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш масаласини давлат сиёсатининг муҳим йўналиши сифатида белгиладик. Барча ислохотларимизнинг мазмуни, “Инсон қадрини учун” тамойилининг моҳияти ҳам айнан шунга қаратилган. Агар биз халқимиз биздан рози бўлишини хоҳласак, аввало, мўътабар оналаримиз, опа-сингилларимиз, қизларимиз учун муносиб турмуш шароитини яратиб беришимиз керак. Биз мана шу ҳаётини ҳақиқатдан келиб чиққан ҳолда, бу масалада бир қатор муҳим қонунлар, фармон ва қарорлар қабул қилдик”, деган эди.²

Бу жумлаларнинг исботи ва мантиқий давоми ўлароқ, миллий қонунчиликка оилавий зўравонликка қарши юзасидан бир қатор ўзгариш ва янгиликлар киритиб борилмоқда.

Бироқ, кўрилаётган чоралар, қабул қилинаётган қонунлар ва қонуности ҳужжатлари муаммоларни тўлиқ ечимини бермайди, бу борада тадқиқотлар ўтказишни тдавом эттириш ва ва самарали чораларни доимо амалиётга киритиб бориш долзарб вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

² <https://review.uz/oz/post/shavkat-mirziyoyev-raislighida-xotin-qizlarni-qollab-quvvatlashga-bagishlangan-yigilishda-ayollar-uchun-qanday-engilliklar-kiritildi>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Оила ва таълим муҳитида зўравонликнинг олдини олиш / Ҳуқуқни муҳофаза қилиш ходимлари учун тавсиялар. - В.С.Алексеева, С.А.Ахунджанова ва бошқ. 2021
2. Б. А. Саидов. Дастлабки терговда шахнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш. Қўлланма. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004
3. Петросян К.А., Ефимов А.А., Алексеев Ю.Д., Савенкова Е.Н., Буров В.В., Кулаева Л.В. Насилие в семье: судебно-медицинские аспекты // Альманах современной науки и образования. 2013.
4. БМТ расмий сайти (www.un.com)
5. <https://myattorneyusa.com/zakon-o-nasilii-protiv-zhenshchin-v-ssha>
6. <https://eulaw/ru/treaties/teu/>